

Гоцман Б. І.

*студентка II курсу
Навчально-наукового інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»*

Бек У. П.

*доцент кафедри цивільного
права та процесу,
Навчально-наукового інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету "Львівська політехніка"*

ФОРМА ТА ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ, ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

**JEL Classification: K 31
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Трудовий договір є основною правовою формою реалізації права громадян на працю та виступає ключовим елементом трудових правовідносин. У правовій доктрині України поняття, форма та зміст трудового договору залишаються дискусійними, що спричинено динамікою розвитку трудового законодавства, змінами соціально-економічних умов та необхідністю адаптації національного права до міжнародних стандартів.

Дослідження форми та змісту трудового договору є важливим у контексті забезпечення стабільності трудових правовідносин, захисту прав працівників та роботодавців, а також удосконалення нормативно-правового регулювання. Аналізуючи чинне законодавство України, зокрема Кодекс законів про працю України (КЗпП), можна виявити як позитивні аспекти, так і проблеми, що виникають у правозастосовній практиці.

Однією з основних проблем є відсутність уніфікованого підходу до визначення обов'язкових елементів трудового договору. Стаття 24 КЗпП встановлює, що трудовий договір може укладатися як у письмовій, так і в усній формі, однак у багатьох випадках відсутність письмової форми ускладнює захист прав працівника. В умовах цифровізації та розширення дистанційної зайнятості актуальним є питання електронної форми трудового договору, що вимагає відповідного законодавчого врегулювання.

Щодо змісту трудового договору, КЗпП містить загальні положення про його обов'язкові умови, проте в практиці нерідко виникають спори щодо конкретизації таких положень, особливо стосовно оплати праці, режиму робочого часу, тривалості відпусток та підстав розірвання договору. Також значною проблемою залишається використання строкових трудових договорів, які інколи застосовуються роботодавцями з метою уникнення гарантій, передбачених для працівників, що працюють за безстроковими контрактами.

Аналіз міжнародного досвіду свідчить про важливість розробки детальних законодавчих механізмів щодо укладення та змісту трудового договору, що забезпечує більшу правову визначеність у відносинах між працівником і роботодавцем. Зокрема,

рекомендації МОП наголошують на необхідності закріплення чітких мінімальних стандартів трудових договорів, які б унеможливили дискримінацію та зловживання.

Значною перешкодою на шляху вдосконалення правового регулювання трудового договору в Україні є нестабільність законодавства та недостатній рівень його імплементації. Попри прийняття окремих змін до трудового законодавства, багато норм залишаються застарілими та не відповідають сучасним викликам. Важливою є необхідність розробки нового Трудового кодексу України, який би систематизував законодавчі положення та усунув наявні прогалини.

Таким чином, питання форми та змісту трудового договору потребує подальшого наукового осмислення та законодавчих змін. Важливими завданнями є забезпечення належної правової визначеності, захисту трудових прав працівників та адаптації українського трудового законодавства до європейських стандартів.

Ключові слова: трудовий договір, форма трудового договору, зміст трудового договору, правове регулювання, трудові правовідносини, трудове законодавство України, захист прав працівників, міжнародні стандарти, строковий договір, електронний трудовий договір.

Abstract. The employment contract is the primary legal form for the realization of citizens' right to work and serves as a key element of labor relations. In Ukrainian legal doctrine, the concept, form, and content of the employment contract remain subjects of discussion due to the dynamic development of labor legislation, changes in socio-economic conditions, and the need to adapt national law to international standards.

The study of the form and content of the employment contract is crucial for ensuring the stability of labor relations, protecting the rights of employees and employers, and improving regulatory frameworks. Analyzing Ukraine's current legislation, particularly the Labor Code of Ukraine (LCU), reveals both positive aspects and issues arising in legal practice.

One of the main problems is the lack of a unified approach to defining the mandatory elements of an employment contract. Article 24 of the LCU states that an employment contract may be concluded in either written or oral form; however, in many cases, the absence of a written form complicates the protection of workers' rights. In the context of digitalization and the expansion of remote employment, the issue of electronic employment contracts becomes increasingly relevant, requiring appropriate legislative regulation.

Regarding the content of employment contracts, the LCU provides general provisions on mandatory conditions, but disputes frequently arise in practice regarding their specification, particularly in relation to wages, working hours, leave duration, and grounds for contract termination. Another significant issue is the use of fixed-term contracts, which employers sometimes exploit to avoid providing guarantees granted to employees with indefinite-term contracts.

An analysis of international experience highlights the importance of developing detailed legislative mechanisms for employment contract formation and content to ensure greater legal certainty in employer-employee relations. The International Labour Organization (ILO) emphasizes the necessity of establishing clear minimum standards for employment contracts to prevent discrimination and abuse.

A major obstacle to improving the legal regulation of employment contracts in Ukraine is legislative instability and insufficient implementation of legal norms. Despite certain amendments to labor legislation, many provisions remain outdated and fail to address contemporary challenges. The development of a new Labor Code of Ukraine is essential to systematize legal provisions and eliminate existing gaps.

Thus, the issue of the form and content of employment contracts requires further scholarly analysis and legislative reforms. Key objectives include ensuring legal certainty, protecting workers' rights, and aligning Ukrainian labor law with European standards.

Key words: employment contract, form of employment contract, content of employment contract, legal regulation, labor relations, labor legislation of Ukraine, protection of workers' rights, international standards, fixed-term contract, electronic employment contract.

Вступ

Варто розпочати з визначення “трудоий договір”. Трудоий договір - є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін [4].

У науці трудового права трудоий договір розглядається у трьох аспектах. По-перше, це угода між працівником і роботодавцем, яка визначає правове становище працівника. По-друге, трудоий договір виступає як окремиий інститут трудового права. По-третє, він є юридичним фактом, що слугує підставою для виникнення трудових правовідносин.

Предметом трудового договору є процес праці, тобто працівник зобов'язується виконувати визначену сторонами роботу відповідно до спеціальності, кваліфікації чи займаної посади.

Результати

У межах трудових правовідносин роботодавець має дисциплінарні повноваження щодо працівника, зокрема, у разі порушення трудової дисципліни може ініціювати розірвання трудового договору. Крім того, за наявності встановлених законом підстав працівник може бути притягнутий до матеріальної відповідальності. Водночас, роботодавець несе ризик втрати чи псування продукції, якщо це сталося без вини працівника.

Якщо ж говорити про форми укладення трудового договору, то стаття 24 КЗпП України зазначає, що трудоий договір укладається, як правило, у письмовій формі [2]. Додержання письмової форми є обов'язковим:

- 1) під час організованого набору працівників;
- 2) під час укладення трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними й геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
- 3) під час укладення контракту;
- 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;
- 5) під час укладення трудового договору з неповнолітнім;
- 6) під час укладення трудового договору з фізичною особою;
- 7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Кодекс законів про працю України не містить чітко визначеної процедури оформлення трудового договору в письмовій формі. Проте його укладення передбачає документальне закріплення всіх умов, що підписується сторонами у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін [1].

Науковці С. Прилипко та О. Ярошенко зазначають, що головна перевага письмової форми трудового договору полягає в тому, що всі його умови фіксуються в єдиному документі, що є обов'язковим для виконання. Такий підхід забезпечує вищий рівень гарантій щодо реалізації положень договору та захисту прав як працівника, так і роботодавця.

З огляду на зазначене, можна дійти висновку, що в цьому питанні простежується певна диспозитивність, яка стосується не змісту трудового договору, а способу його правового регулювання. Оскільки договірні відносини за своєю природою ґрунтуються на принципі свободи волевиявлення сторін, укладення трудового договору також має спиратися на доцільність і добровільність, а не лише на законодавчо визначені норми. Водночас винятки, коли письмова форма є обов'язковою, слугують додатковим гарантійним механізмом захисту працівника, який, зазвичай, є слабшою стороною у трудових правовідносинах [2].

Документальне закріплення трудового договору сприяє чіткішому визначенню прав і обов'язків сторін, що в разі виникнення трудового спору забезпечує ефективну доказову базу. Крім того, можливість вибору форми договору є вираженням принципу свободи праці, що впливає на всі етапи трудових відносин — від їхнього виникнення до припинення. Такий підхід дає змогу працівнику, враховуючи індивідуальні обставини, обирати найбільш зручний та доцільний варіант укладення договору. Отже, розширення можливостей у виборі форми трудового договору сприяє повнішій реалізації конституційного права на працю та забезпечує більшу гнучкість у регулюванні трудових відносин.

Перейдемо до змісту трудового договору, зміст трудового договору визначає взаємні зобов'язання працівника та роботодавця, у яких зазвичай фіксуються такі ключові аспекти, як трудова функція, місце роботи, права та обов'язки сторін, рівень оплати праці, тривалість відпустки, режим робочого часу, можливості підвищення кваліфікації, умови нерозголошення комерційної таємниці, а також інші положення, що відповідають законодавству України [3].

Укладання трудового договору неможливе без попереднього узгодження місця роботи, виду діяльності та розміру заробітної плати. Ринок праці постійно змінюється, що впливає на зміст договору. Наприклад, дистанційна робота, яка раніше була винятком, сьогодні стала поширеною практикою. Крім того, змінюється підхід до визначення виду роботи: раніше професія чи кваліфікація підтверджувалися дипломами або сертифікатами, тоді як зараз, з появою нових професій, сторони змушені детально прописувати зміст виконуваної роботи без прив'язки до формальної освіти.

Чітко визначений зміст трудового договору законодавством не передбачений, що надає сторонам можливість самостійно встановлювати його умови. Проте що детальніше вписані всі аспекти договору, тим ефективніше регулюватимуться трудові відносини. Особливу увагу варто приділяти питанням відповідальності сторін і порядку звільнення. Якщо договір є безстроковим і роботодавець ініціює його припинення, можна передбачити виплату вихідної допомоги. Крім того, договір може містити положення про додаткові відпустки, не передбачені законодавством [3].

Однією з необов'язкових умов трудового договору є випробувальний термін, який дозволяє перевірити відповідність працівника займаній посаді. Ця умова має бути зафіксована як у договорі, так і в наказі про прийняття на роботу. Закон встановлює певні обмеження щодо випробувального терміну: він не може перевищувати трьох місяців (для робітників — одного місяця) та не застосовується до осіб, молодших 18 років, молодих спеціалістів і осіб з інвалідністю.

Також трудовий договір може містити положення про обмеження роботи за сумісництвом. У деяких випадках може бути передбачена абсолютна заборона на працевлаштування за сумісництвом, або ж працівник має отримати згоду роботодавця для додаткового працевлаштування.

Крім основних положень, у договорі можуть бути прописані спеціальні обов'язки працівника, наприклад, дбайливе ставлення до майна роботодавця або заборона приймати подарунки від клієнтів чи конкурентів. Водночас роботодавець може передбачити додаткові гарантії, такі як оплачуване навчання, додаткові відпустки або користування службовим автомобілем. Таким чином, у договорі досягається певний баланс між вимогами до працівника і гарантіями з боку роботодавця.

Важливо зазначити, що умови трудового договору не можуть погіршувати становище працівника порівняно з нормами законодавства. Наприклад, тривалість щорічної відпустки не може бути меншою за 24 календарні дні, а робочий тиждень не може перевищувати 40 годин. Усі умови, які суперечать законодавству та погіршують права працівника, вважаються недійсними.

Однією з особливих форм трудового договору є контракт. Він застосовується лише у випадках, визначених законодавством, і встановлює підвищену відповідальність працівника. Контракт є винятком із загального правила та використовується для регулювання трудових відносин у певних сферах.

Таким чином, трудовий договір є важливим інструментом правового регулювання трудових відносин, а його зміст повинен бути чітко сформульованим, забезпечувати баланс інтересів сторін і відповідати нормам трудового законодавства. Гнучкість у визначенні умов дозволяє враховувати сучасні тенденції ринку праці та створювати комфортні умови як для працівників, так і для роботодавців.

Правове регулювання трудового договору в Україні стикається з низкою проблем, що ускладнюють ефективне функціонування трудових відносин. Однією з ключових проблем є прогалини у законодавстві щодо оформлення трудових відносин. Відсутність чіткої процедури укладання трудового договору, особливо в письмовій формі, створює ризики для працівників, які можуть залишитися без належного правового захисту [2].

Ще однією проблемою є нечітке визначення прав та обов'язків сторін у трудовому договорі. Законодавство не містить вичерпного переліку умов, які мають бути закріплені в договорі, що призводить до юридичних колізій у випадку виникнення трудових спорів. Це також дає можливість недобросовісним роботодавцям використовувати нечіткість формулювань на свою користь.

Недостатній рівень контролю за дотриманням законодавчих вимог є ще однією перешкодою для ефективного правового регулювання. Органи, відповідальні за нагляд у сфері праці, часто стикаються з браком ресурсів або не можуть здійснювати повноцінний контроль, що сприяє порушенню трудових прав.

Особливо серйозною проблемою є практика ухилення від укладання трудових договорів, що призводить до розширення тіньової зайнятості. Роботодавці часто використовують цивільно-правові угоди замість трудових договорів або наймають працівників неофіційно, позбавляючи їх соціального захисту, пенсійного забезпечення та гарантій, передбачених законодавством [5].

Для вирішення цих проблем необхідно вдосконалювати трудове законодавство, запроваджувати чіткі правила оформлення трудових відносин, посилювати контроль за їх дотриманням і створювати ефективні механізми боротьби з тіньовою зайнятістю. Лише за таких умов можна забезпечити належний рівень захисту прав працівників і створити прозорий ринок праці в Україні.

Висновок

Отже, трудовий договір є ключовим елементом правового регулювання трудових відносин, що визначає взаємні права та обов'язки працівника і роботодавця. Він розглядається як угода між сторонами, як інститут трудового права та як юридичний факт, що сприяє виникненню трудових відносин. Форма і зміст договору мають важливе значення, оскільки вони визначають основні аспекти трудової діяльності, зокрема трудову функцію, місце роботи, оплату праці, умови відпустки, режим робочого часу та інші положення. При цьому законодавство не містить жорстко визначеного переліку обов'язкових умов, що надає сторонам певну свободу у формулюванні договору.

Водночас існує низка проблем правового регулювання трудового договору в Україні, зокрема прогалини у законодавстві, нечітке визначення прав та обов'язків сторін, недостатній контроль за дотриманням законодавчих вимог та поширення тіньової зайнятості. Відсутність чіткої процедури укладання трудового договору, особливо в письмовій формі, створює правові ризики для працівників і ускладнює захист їхніх трудових прав.

З огляду на це, необхідним є вдосконалення законодавства, посилення контролю за його дотриманням та боротьба з неофіційним працевлаштуванням. Забезпечення чітких правил укладання трудового договору сприятиме підвищенню рівня правового захисту працівників, створенню прозорих умов на ринку праці та забезпеченню балансу інтересів сторін трудових відносин.

Список використаних джерел:

1. Кодекс законів про працю України: Закон від 10 грудня 1971 року № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Дод. до № 50. С. 375.
2. Швець Н., Черняченко Д. Електронна форма трудового договору в контексті реформування законодавства про працю. Підприємство, господарство і право. 2019. № 1. С. 84–89. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua> (дата звернення 12.03.2025).
3. Цесарський Ф.А. Визначення змісту поняття «трудоий договір» та його характерних ознак в умовах розвитку ринкової економіки. Право. 2011. № 7 (4). С. 165–172. URL: <http://dspace.nlu.edu.ua> (дата звернення 12.03.2025).
4. Жернаков В.В. Трудове право-Підручник: К.-Право, 2012р. С. 415.
5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (дата звернення: 12.03.2025).
6. Трудове право України [текст] підручник / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2019. С. 472.
7. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: Підручник. Київ.: Юрінком Інтер, 2009. С. 624.